

**AI SUMMER:
ALERTAS Y PROPUESTAS SOBRE LA
REGULACIÓN DE HERRAMIENTAS
INTELIGENTES Y SISTEMAS DE ARMAS
LETALES (LAWS)**

Autora: Juliana Miranda Martins¹

RESUMEN

En el imaginario colectivo de las civilizaciones, desde la mitología griega hasta la historia de las religiones, siempre ha existido una relación dialéctica de admiración y miedo en relación a la existencia de una inteligencia física o espiritual superior a la inteligencia humana. A principios del siglo XX, a partir de las novelas de Isaac Asimov y Aldous Huxley y el advenimiento de la ciencia ficción en la industria del cine, algunos escenarios que desde entonces solo se vislumbraban en las páginas y pantallas se hicieron reales, con el uso de tecnologías emergentes en acciones de los humanos ordinarios. En los últimos años, en nombre de un mundo casi desprovisto de reglas en el ciberespacio, las *Big Techs* han trabajado en el desarrollo de tecnologías con inteligencia artificial, sin preocuparse por los efectos secundarios del *deep learning*. La falta de controles externos por parte de los Estados y la tardía respuesta de la comunidad científica al cuestionar la extrema libertad con la que tales empresas operan, derivó en un vacío normativo y reflexivo sobre los impactos socio-económicos y sobre la falta de bases éticas y morales de las nuevas tecnologías en las sociedades posmodernas. El escenario se complicó a finales de 2022 con el lanzamiento de CHAT-GPT y, intensificando la carrera “geo-tecno-política” por la IA por parte de los Estados y disparando, concomitantemente, varias alertas a nivel mundial, incluso de las propias *Big Techs*, sobre los riesgos potenciales de sus herramientas inteligentes para el futuro.

Este *policy brief* presenta como objetivo discutir brevemente dos documentos recientes dentro del debate sobre los sistemas de armas autónomos (LAWS): La Carta Abierta “*Pause Giant AI Experiments: An Open Letter*” (1) del *Institute Future for Life* y la propuesta presentada por algunos Estados miembros en la última Convención de la CCW sobre Prohibiciones o Restricciones en el Uso de Ciertas Armas Convencionales que Pueden Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (2).

ANTECEDENTES

En los últimos 5 meses, una verdadera “carrera geo-tecno-política” entre las grandes empresas tecnológicas globales ha generado un intenso debate sobre los usos de la Inteligencia Artificial y sus impactos económicos, sociales, morales y éticos para las sociedades posmodernas. Al mismo tiempo, los creadores, directores generales y los propios investigadores advierten sobre el riesgo potencial de estos sistemas dadas las innumerables incertidumbres que se derivan del desarrollo de la Inteligencia Artificial generativa.

Una de las alertas más recientes fue lanzada por el *Future for life Institute* a través de “Pausa de experimentos gigantes de IA: una carta abierta” (1). La carta fue firmada por más de mil empresarios e investigadores de TI que representan una iniciativa del sector privado.

El documento afirma que el progreso de la IA, en los niveles y la velocidad en que avanza actualmente, podría representar un cambio profundo en la historia de la humanidad y que debe planificarse y gestionarse con recursos proporcionales a los peligros que representa. Advierte sobre los riesgos de una “carrera descontrolada” por desarrollar mentes digitales cada vez más poderosas, al punto que ni siquiera sus creadores pueden comprenderlas, predecirlas o controlarlas. Hace un llamado a los laboratorios de IA a una especie de “*AI Summer*”, es decir, una pausa de 6 meses en el desarrollo de sistemas superiores a GPT-4, sugiriendo que, si tal pausa no se puede implementar rápidamente, depende de los gobiernos intervenir e instituir una moratoria. El “*Verano IA*” sería el tiempo necesario para que los laboratorios establezcan un conjunto de protocolos de seguridad con criterios de acreditación reconocidos internacionalmente y supervisados por expertos independientes. Agrega que tal pausa no se refiere a la IA en general, sino a la peligrosa proliferación de modelos de caja negra, cada vez más grandes e impredecibles. Llama al avance de sistemas seguros, interpretables, transparentes, alineados, pero también, confiables y leales.

Lo que es más importante y menos publicitado por los medios, la carta evoca la necesidad de un trabajo conjunto entre los laboratorios de IA y los sistemas políticos. La gobernanza de la IA prevé medidas que deberían incluir: autoridades reguladoras especializadas en IA; supervisión y seguimiento de los sistemas de IA; sistemas de procedencia de marca de agua para ayudar a distinguir las fugas reales de las sintéticas y rastrear modelos; un sistema de auditoría, certificación y rendición de cuentas por los daños causados por la IA; financiación pública para la investigación sobre los sistemas, la seguridad y la protección frente a las drásticas transformaciones económicas y los riesgos para los modelos democráticos que la IA pueda provocar en el futuro.

Otra alerta destacada en los medios internacionales fue la entrevista de Geoffrey Hinton, ejecutivo del sector de IA de Google, al periódico *The New York Times*. El psicólogo cognitivo e experto informático alertó sobre los riesgos de la IA generativa, por ejemplo, la extinción masiva de puestos de trabajo que podría colapsar el actual modelo socioeconómico, así como los riesgos para el modelo democrático derivados de “olas de desinformación mundial” que provocarían la incapacidad de las personas para distinguir la información verdadera de la falsa. Citó el problema de la autonomía en los sistemas de armas letales como un problema del futuro, utilizando una figura casi satírica de un “robot armado con tecnología fuera de calibración”.

La entrevista se concedió para ampliar el apoyo en torno a “*AI Summer*”, pero está lejos de profundizar en temas relevantes, ya que Hinton es pionero en la investigación de redes neuronales desarrollada por Google Brain desde 2016. Un ejemplo es el experimento realizado con las tres inteligencias artificiales, Alice, Bob y Eve, quienes tenían la tarea predeterminados: Alice debería transmitir un mensaje encriptado a Bob, Bob debería decodificarlo y protegerlo y Eve debería interceptarlo y decodificarlo. Los resultados mostraron que los dos primeros desarrollaron su propia criptografía y pudieron comunicarse de forma totalmente confidencial, sin ninguna base algorítmica criptográfica previa programada por un humano. En este sentido, se puede concluir que la IA ha generado un nuevo lenguaje criptográfico completamente

autónomo en relación con los humanos. Desde entonces, la investigación sobre redes neuronales artificiales ha progresado rápidamente.

RESULTADOS

Por parte de los estados miembros de la ONU, se presentó un protocolo para la regulación de los Sistemas Letales de Armas Autónomas en la Convención de la CCW sobre Prohibiciones o Restricciones del Uso de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (2), presentado por un grupo de países (3) que tienen en común antecedentes de conflictos internos o externos y experiencias con armas prohibidas como, por ejemplo, las minas terrestres antipersonal.

El protocolo se refiere a los Sistemas de Armas Autónomas Letales (LAWS), que presupone el uso de la IA con fines bélicos. En este contexto, el uso de la IA se materializa en el concepto de “autonomía”, prescindiendo de la acción humana, en la ejecución de un conjunto de acciones bélicas y estratégicas de guerra que permean desde la selección de objetivos hasta la aplicación de la fuerza. El protocolo aborda los “graves problemas éticos, jurídicos, humanitarios y de seguridad” que imponen estos sistemas de seguridad y describe el concepto de “autonomía” basado en una serie de funciones de guerra. Detalla cuáles son las acciones de campo que requieren un “significativo control humano”, incluido el mantenimiento de la gestión humana y en la decisión de la intervención efectiva sobre el uso de la fuerza y en una serie de situaciones específicas, incluida la atribución de responsabilidad y rendición de cuentas. El documento propone la prohibición de toda la cadena de producción y logística de LAWS que no puedan garantizar un significativo control humano, incluidas “aquellas que operan de una manera que no se puede predecir, explicar, anticipar, comprender o rastrear”. Las partes contratantes se comprometen a garantizar la supervisión humana en LAWS para permitir la intervención y desactivación en todas las etapas de una acción; garantizar la capacidad de acción e información de los seres humanos para controlar todo el proceso, especialmente en las acciones restrictivas y de retiro; y finalmente comprometerse a “instituir medidas y mecanismos para prevenir el sesgo de automatización en las operaciones del sistema y excluir tales sesgos algorítmicos, incluidos los sesgos raciales y de género, en las capacidades de inteligencia artificial invocadas en relación con el uso de un sistema de armas”.

La propuesta innova al pedir a los Estados Miembros que se comprometan con la transparencia en cuanto a los efectos resultantes del autoaprendizaje de las LAWS, además de incentivar en cuanto a la identificación de dichos efectos y la elaboración de buenas prácticas en la revisión sistemática de las LAWS. Resaltamos la preocupación del protocolo por mitigar los riesgos de las armas derivadas de las nuevas tecnologías, llamando a los Estados miembros a salvaguardar la seguridad física y no física contra los ataques cibernéticos, la falsificación y la adquisición y piratería de dichas tecnologías por parte de actores no estatales, grupos terroristas de cualquier naturaleza, así como brindar capacitación al personal a fin de prevenir la transferencia ilegal de información confidencial y violaciones de protocolo. Y finalmente, cooperar bilateralmente ya través de los instrumentos legales de la ONU frente a posibles

controversias o en caso de divergencias en la interpretación del protocolo, reuniéndose una vez al año y brindando informes anuales sobre su aplicabilidad y actualización.

CONCLUSIONES

Los documentos presentados en este *policy brief*, aunque de forma asimétrica, representan una evolución en el cuadro de las reflexiones sobre la IA, especialmente en lo que se refiere a la regulación del sector a nivel internacional. La idea de “AI Summer”, según los expertos, es idealista y no sería suficiente para solucionar el problema. La Carta no plantea la cuestión fundamental del uso de la IA en armas y, por tanto, no menciona los riesgos que suponen los LAWS en términos de agresión a los Derechos Humanos. Sin embargo, asume que tales tecnologías tienen dimensiones aún desconocidas por los propios creadores, y se entiende que la IA generativa puede llegar a adquirir “autonomía” en relación a la inteligencia humana; que el uso de tales tecnologías tiene un profundo impacto en el actual modelo económico y social; que se necesita una gobernanza internacional para el desarrollo y la aplicación de la IA que prevea la regulación, la responsabilidad y la rendición de cuentas por parte de los productores.

La comunidad científica internacional consideró que la Carta podría haber sido más específica. El documento suena a un bizarro *mea culpa* o a una advertencia que induce más a la duda que a la acción, de un sector que ha usado y abusado de las libertades del mundo virtual para expandir los negocios a escala global, romper las reglas de los mercados nacionales y redefinir las reglas del mercado el trabajo, sin mencionar la falta de compromiso fiscal del mercado virtual, la falta de transparencia en el uso y venta de los datos privados de los usuarios, etc.

Y lo más grave, según nuestro análisis, es el hecho de que la Carta ignora los LAWS como la dimensión más agresiva de la “Era de la IA”, dado su propio carácter de dominación, dejando al lector a la deriva en la ausencia de parámetros éticos y morales necesarios para la creación, desarrollo y programación de los algoritmos de estas herramientas. Siguiendo la lógica del liberalismo global, la Carta asigna a los Estados la responsabilidad de supervisar y financiar la gobernanza de la IA. Se intuye que el daño que genera la extrema libertad de la que siempre ha disfrutado el sector TI debe ser mitigado por una acción gubernamental global, sugiriendo superficialmente que las *Big Techs* también deben rendir cuentas. Las *Big Techs* fueron protagonistas en la creación de un entorno de desagregación de las instituciones sociales desde el ciberespacio.

El protocolo presentado en la CCW, a su vez, demuestra una propuesta de algunos Estados miembros en cuanto al uso más letal de la IA: por un lado, propone una regulación efectiva en relación con la autonomía de las LAWS, y, por otro lado, define categóricamente el concepto opuesto, es decir, cuál es el “control humano significativo” sobre tales armas, sin dejar de lado las responsabilidades, la rendición de cuentas, la mitigación de efectos, la aún desconocida propiedad de autoaprendizaje de los sistemas y, finalmente, el control en el desarrollo de nuevas tecnologías de guerra emergentes. Conscientes de que los países que firmaron el protocolo son países del sur global y que conocen bien los efectos desastrosos de ciertas armas letales en sus propios territorios, que han sufrido (o sufren) los efectos de gobiernos autoritarios y violaciones de Derechos Humanos, desigualdades sociales y conflictos étnicos, religiosos y de género –

que en muchos casos son fuente de movimientos migratorios y poblaciones vulnerables –, el protocolo representa un importante punto de partida para que otros Estados Miembros formulen sus propuestas contra el uso de las LAWS.

RECOMENDACIONES

En conclusión, sugerimos algunas medidas sobre el tema:

1. La IA debe crearse y desarrollarse para una cultura de paz entre países. Los documentos convergen en la necesidad de establecer parámetros éticos y morales para que la IA sea una herramienta para el desarrollo humano. En nombre de este compromiso, todos los actores sociales involucrados, *Big Techs* y laboratorios independientes, gobiernos, la comunidad científica desde grupos multidisciplinarios, deben construir protocolos y certificaciones internacionales cuyo punto de partida sea la prohibición de los Sistemas de Armas Autónomas Letales;
2. Abandonar indefinidamente la investigación en Inteligencia Artificial generativa con redes neuronales;
3. Los documentos señalan el camino hacia soluciones regulatorias sobre el uso de IA, ya sea en el campo de las herramientas virtuales disponibles para la población en general, o en términos de armas militares. Ambos apuntan a soluciones relativas al control de la autonomía, el autoaprendizaje, los usos previstos e imprevistos, el peligro de mal uso de la tecnología y la programación algorítmica;
4. Reforzar el papel de los humanos en la formación de programadores y personal de laboratorio de IA y cualquier tipo de operación que cree, desarrolle y actualice herramientas en el sector de la IA sobre el uso legal y responsable de las tecnologías emergentes y sobre los límites éticos y morales de las mismas en conforme a la legislación internacional vigente y/o a ser instituida por organismos internacionales;
5. Certificación de herramientas virtuales previa y obligatoria antes de lanzar el software en la red de acuerdo con los parámetros establecidos, así como las normas internacionales de la ONU;
6. Reforzar la responsabilidad social de las *Big Techs* y los laboratorios de TI, ya que reconocen los impactos socioeconómicos de la tecnología. Obligación de los laboratorios de TI de establecer estrategias para mitigar efectos colaterales en sus herramientas, así como, obligación de establecer estrategias de inclusión y desarrollo digital en países carentes de tecnologías.

REFERENCIAS

- (01)Pause Giant AI Experiments: An Open Letter, march 22, 2023. Disponible en: <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/?ref=nucleo.jor.br>
- (02)CCW Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons System Geneva, 6-10 March, and 15-19 May 2023. Disponible en: [https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_on_Lethal_Autonomous_Weapons_Systems_\(2023\)/CCW_GE1_2023_WP.3_REV.1_0.pdf](https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_on_Lethal_Autonomous_Weapons_Systems_(2023)/CCW_GE1_2023_WP.3_REV.1_0.pdf)
- (03)Argentina, Ecuador, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Kazakhstan, Nigeria, Palestine, Panama, Peru, Philippines, Sierra Leone e Uruguay.
- (04)HABERMAS, J., O future da natureza humana: a caminho de uma Eugenia liberal? Traducción de Karina Jannini, São Paulo: Martins Fontes, 2004.

ⁱ Doctora en Antropología por la Universidad de Padua (Italia) y doctora en Economía por la Universidad de Alicante (España). Pesquisadora Associada ao InterAgency Institute. Correo electrónico: juliana.martins@interagency.institute